

English version below

Cofre relicario de los santos Adrián y Natalia

Nº inventario: 125 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Relicario](#)

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 15,9 x 25,4 x 14,5 cm

Materia: [Madera](#), [Plata](#)

Técnica: [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Santa Natalia](#), [San Adrián](#)

Procedencia: [Posible procedencia del Monasterio de san Adrián](#) (La Losilla y San Adrián, España)

Emplazamiento actual: [The Art Institute of Chicago](#) (Chicago, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1943.65

Inscripciones

MARTIRIS EXIMINI SACRUM/QUI MARTIR FACTUS SPREVIT EUM/[JA]CET HIC ADRIAN

Historia del objeto

Acerca de esta arqueta-relicario, destinada a contener las reliquias de san Adrián, Ángela Franco Mata señaló su posible procedencia del monasterio de San Adrián de Boñar (León), refrendó tal asignación no solo en aspectos estilísticos y formales, que podían aproximar la pieza a León, sino también en el hecho de que uno de los más destacados monasterios dedicados a san Adrián fue fundado en 920 en Boñar; se debió al Conde Guisvando Braoliz y a su esposa Leuvina, quienes habían conseguido las reliquias del matrimonio compuesto por san Adrián y santa Natalia en Roma (Franco Mata, 2010, pp. 218-219).

San Adrián fue guardia en la corte del emperador Galerio Maximiano, si bien, pasó de perseguir a los cristianos a comulgar con su fe, movido por las virtudes que descubrió entre aquellos que seguían tal credo; esto fue la causa de su martirio. Su esposa, Natalia, recogió su cuerpo, tras ser descuartizado en Nicomedia, donde había sido sacrificado junto a sus compañeros, en el año 304; fue ella quien consiguió trasladar sus restos a Constantinopla y poco a poco se fue difundiendo la devoción a san Adrián, pero también a su esposa, santa Natalia. El culto a san Adrián, patrón de los soldados y protector frente a males tales como la peste, llegó a la península ibérica en el siglo VII. Tras fallecer Fernando I, el monasterio de Boñar pasó a manos de su hija Urraca, quien reconstruyó la iglesia de san Adrián, y la cedió al monasterio de San Pedro de Eslonza. Franco Mata estima que pudo ser la reina Urraca quien encargara tal pieza (Franco Mata, 2010, pp. 218-219).

Las reliquias de san Adrián y Santa Natalia, según la tradición, fueron regaladas por el Papa al noble leonés Guisvando, de cuya mano llegaron al reino Astur-Leonés. Él y su esposa aparecían citados en un epígrafe de consagración procedente de un templo dedicado a san Adrián y santa Natalia, ubicado en La Losilla, efectivamente, cerca de Boñar (León). La inscripción, procedente de tal lugar, llegó a ser fotografiada por Gómez-Moreno, en la cual se indicaba que la construcción se debía al "siervo de Dios Guisvando, con su esposa Leuvina" en el año 920 (Gómez-Moreno, 1925, pp. 162-167). Sin embargo, el monasterio hubo de ir perdiendo relevancia, hasta transformarse en una sencilla parroquia, y a escasa distancia del centro dedicado a los santos Adrián y Natalia, se erigió otro dedicado a San Salvador y Santa María, en San Adrián de las Caldas, cerca de Boñar (León)(Moráis Morán, 2017, pp. 9-20).

Pedro Alba llegó todavía a ver, en 1863, "una piedra que parece haber sido parte del sarcófago que contenía las reliquias de San Adriano y Santa Natalia: HIC JACENT OSSA DUORUM SANTORUM / PER QUOS FECIT DOMINUS MULTA / MIRABILIA" (Alba, 1864). El abad de Eslonza, Pedro Martínez, en 1268, se encargó del proceso de traslado de las reliquias de San Adrián y Santa Natalia al vecino monasterio de San Salvador y Santa María, como ha estudiado minuciosamente Morais Morán. Dicho traslado fue motivado por no hallarse los vestigios de los santos en las condiciones que merecían en el templo primitivo. De ello se dejó oportuna inscripción. En su nuevo emplazamiento se dispuso un altar en la pared de la Iglesia, en el lado del Evangelio, a fin de dar digna acogida a dichas reliquias (Moráis Morán, 2017, pp. 9-20). Posteriormente, éstas se trasladaron en 1601 al monasterio de San Pedro de Eslonza, y de allí al monasterio de las Carbajalas de León durante el proceso desamortizador en el siglo XIX (Rodríguez Montañés, 2002, pp. 207-208).

Tal vez en este relicario de plata estuvieron acogidas aquellas veneradas reliquias, de ser así, quizá también esta arqueta experimentó el traslado a las diversas sedes, que las fuentes históricas testimonian realizaron tales vestigios de los santos Adrián y Natalia, y hemos referido, no podemos constatarlo. Lo cierto es que la pieza se encontraba en 1914 en el círculo del coleccionismo privado alemán, primero en manos de Julius Bähler (Múnich), posteriormente perteneció a Harry Fuld (Frankfurt), después a su viuda, Lucie Mayer-Fuld, hasta que en 1942 fue vendida por la firma de antigüedades Stora al Art Institute of Chicago.

Descripción

Este relicario, conformado por placas de plata dispuestas sobre una arqueta de madera de roble, fue diseñado como si de una tumba en miniatura se tratara. Por este motivo, podemos apreciar detalles muy interesantes, como el techo con las tejas bien definidas, así como la sucesión de arcos y columnas que articulan cada una de las paredes de la arqueta, a manera de edificio románico. Los episodios relativos al martirio del santo están descritos en las paredes del relicario. Destaca, por ejemplo, en uno de los lados menores del mismo, el momento en el que Adrián junto con su esposa, reconocen su fe ante el emperador; a lo que sigue en la parte frontal mayor el descuartizamiento del santo por parte de cinco sayones, mientras Natalia preserva una mano de su esposo. En la siguiente escena lateral Natalia, junto con dos compañeros, portan la mano del difunto en barco a Constantinopla. Otro de los frentes de la arqueta escenifica la terrible escena de dos cuerpos descuartizados, mientras la figura de Natalia, abatida, preserva la mano de Adrián.

Ubicaciones

- 1942

MUSEO

[The Art Institute of Chicago, Chicago \(Estados Unidos\)](#)

- 1942

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Stora, París \(Francia\)](#)

- 1932 - 1942

COLECCIÓN PRIVADA

[Lucie Mayer-Fuld, Frankfurt / Berlín / Nueva York \(Alemania\)](#)

- ca. 1918 - ca. 1932

COLECCIÓN PRIVADA

[Harry Fuld, Frankfurt \(Alemania\)](#)

- ca. 1914 - ca. 1918

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Julius Böhler, Múnich \(Alemania\)](#)

- 1601 - ca. 1835

MONASTERIO

[Posiblemente Monasterio de San Pedro de Eslonza, Gradefes \(España\)](#)

- 1268 - 1601

MONASTERIO

[Posiblemente Monasterio de San Salvador y Santa María, San Adrián de las Caldas \(España\)](#)

- 1268

MONASTERIO

[Posible procedencia del Monasterio de san Adrián, La Losilla y San Adrián \(España\)](#)

Bibliografía

- [ALBA, Pedro \(1864\): *Historia de la montaña de Boñar*. Manuel González Redondo, León.](#)
- DONNELLY, Marian C. and SMITH, Cyril S. (1961): "Notes on a Romanesque Reliquary", nº 58, en *Gazette des Beaux-Arts*, pp. 109-19, il. 1-4.
- FOSS, Helen (1949): "News Reports", vol. 8, nº 4, en *College Art Journal*, p. 309.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), pp. 218-219.
- GOETZ, Oswald (1944): "Medieval Enamels and Metalwork in the Buckingham Collection", vol. 38, nº 7, en *Bulletin of the Art Institute of Chicago*, pp. 110-12, il. 7-8.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): *Catálogo Monumental de la Provincia de León*, vol. I, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, pp. 162-167.
- GUDIOL, José (1954): "Basic Spanish in the Middle Ages", vol. 53, nº 8, en *Art News*, p. 20.
- HERNÁNDEZ PERRERA, Jesús (1961): "Los Artes industriales españolas de la época románica", *Goya*, nº 43-45, pp. 98-112.
- [MORAIS MORÁN, José Alberto \(2017\): "El desaparecido monumento sepulcral de los santos Adrián y Natalia y la reorganización del relicario legionense en el siglo XIII". vol. 23, en *Liño. Revista Anual de Historia del Arte*, pp. 9-20.](#)
- MORAIS MORÁN, José Alberto (2016): *La arqueta de San Adrián (The Art Institute, Chicago) y el culto a sus reliquias en el antiguo reino astur leonés*, Instituto de Historia, Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso, Valparaíso.

- NIELSEN, Christina (ed.) (2004): *Devotion and Splendor: Medieval Art at the Art Institute of Chicago*, vol. 30, nº 2, Art Institute Chicago, Chicago, p. 15.
- [RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel \(2002\): "San Adrián de Boñar \(o de las Caldas\)". en Enciclopedia del Románico en Castilla y León. León. Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoo \(Palencia\). pp. 207-208.](#)
- ROGERS, Meyric R. (1944): "Decorative Arts", vol. 38, nº 3, en *Bulletin of the Art Institute of Chicago: Report of the Year 1943*, p. 17.
- ROGERS, Meyric R. and GOETZ, Oswald (1945): *Handbook to the Lucy Maud Buckingham Medieval Collection*, nº 21, Art Institute of Chicago, Chicago, p. 65, il. 26-28.
- VV. AA. (2001): *Los monasterios románicos*, Centro de Estudios del Románico, Palencia, pp. 148-149.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Reliquary Casket of Saints Adrian and Natalia

Inventory number: 125 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Reliquary](#)

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 6 1/4 × 10 × 5 3/4 in.

Material: [Wood](#), [Silver](#)

Technique: [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Santa Natalia](#), [San Adrián](#)

Provenance: [Possible provenance of the Monastery of Saint Adrian](#) (La Losilla y San Adrián, Spain)

Current location: [The Art Institute of Chicago](#) (Chicago, United States)

Inventory number in current collection: 1943.65

Inscriptions

MARTIRIS EXIMINI SACRUM/QUI MARTIR FACTUS SPREVIT EUM/[JA]CET HIC ADRIAN

Object History

Regarding this reliquary chest, destined to contain the relics of Saint Adrian, Ángela Franco Mata pointed out its possible origin from the monastery of San Adrián de Boñar (León), she endorsed such an assignment not only in stylistic and formal aspects, which could bring the piece closer to León, but also in the fact that one of the most outstanding monasteries dedicated to Saint Adrian was founded in 920 in Boñar; it was due to Count Guisvando Braoliz and his wife Leuvina, who had obtained the relics of the marriage composed of St. Adrian and St. Natalia in Rome (Franco Mata, 2010, pp. 218-219).

Saint Adrian was a guard at the court of Emperor Galerius Maximianus, although he went from persecuting Christians to communing with their faith, moved by the virtues he discovered among those who followed that creed; this was the cause of his martyrdom. His wife, Natalia, collected his body, after being quartered in Nicomedia, where he had been sacrificed with his companions, in the year 304; it was she who managed to transfer his remains to Constantinople and gradually spread the devotion to St. Adrian, but also to his wife, St. Natalia. The cult of St. Adrian, patron saint of soldiers and protector against evils such as the plague, reached the Iberian Peninsula in

the 7th century. After the death of Ferdinand I, the monastery of Boñar passed into the hands of his daughter Urraca, who rebuilt the church of St. Adrian, and gave it to the monastery of San Pedro de Eslonza. Franco Mata estimates that it may have been Queen Urraca who commissioned such a piece (Franco Mata, 2010, pp. 218-219).

The relics of St. Adrian and St. Natalia, according to tradition, were given by the Pope to the Leonese nobleman Guisvando, from whose hand they arrived in the Astur-Leonese kingdom. He and his wife were mentioned in a consecration epigraph from a temple dedicated to Saint Adrian and Saint Natalia, located in La Losilla, near Boñar (León). The inscription, coming from that place, was photographed by Gómez-Moreno, which indicated that the construction was due to "the servant of God Guisvando, with his wife Leuvina" in the year 920 (Gómez-Moreno, 1925, pp. 162-167). However, the monastery had to gradually lose relevance, until it was transformed into a simple parish, and a short distance from the center dedicated to Saints Adrian and Natalia, another was erected dedicated to San Salvador and Santa María, in San Adrian de las Caldas, near Boñar (León)(Moráis Morán, 2017, pp. 9-20).

Pedro Alba still came to see, in 1863, "a stone that seems to have been part of the sarcophagus containing the relics of St. Adrian and St. Natalia: HIC JACENT OSSA DUORUM SANTORUM / PER QUOS FECIT DOMINUS MULTA / MIRABILIA" (Alba, 1864). The abbot of Eslonza, Pedro Martínez, in 1268, was in charge of the process of transferring the relics of San Adrián and Santa Natalia to the neighboring monastery of San Salvador and Santa María, as Morais Morán has studied in detail. This transfer was motivated by not finding the vestiges of the saints in the conditions they deserved in the primitive temple. An appropriate inscription was left. In its new location, an altar was placed on the wall of the church, on the Gospel side, in order to give a worthy reception to these relics (Moráis Morán, 2017, pp. 9-20). Later, these were transferred in 1601 to the monastery of San Pedro de Eslonza, and from there to the monastery of Carbajalas de León during the disentanglement process in the 19th century (Rodríguez Montañés, 2002, pp. 207-208).

Perhaps in this silver reliquary were housed those venerated relics, if so, perhaps this chest also experienced the transfer to the various headquarters, which the historical sources testify made such vestiges of Saints Adrian and Natalia, and we have referred, we can not verify it. What is certain is that the piece was in 1914 in the circle of the German private collector, first in the hands of Julius Bähler (Munich), later belonged to Harry Fuld (Frankfurt), then to his widow, Lucie Mayer-Fuld, until in 1942 it was sold by the antique firm Stora to the Art Institute of Chicago.

Description

This reliquary, made up of silver plates arranged on an oak chest, was designed as if it were a miniature tomb. For this reason, we can appreciate very interesting details, such as the roof with well-defined tiles, as well as the succession of arches and columns that articulate each of the walls of the chest, in the manner of a Romanesque building. The episodes related to the martyrdom of the saint are described on the walls of the reliquary. It stands out, for example, in one of the smaller sides of the same, the moment in which Adrian and his wife recognize their faith before the emperor, followed in the larger front part by the dismemberment of the saint by five "sayones", while Natalia preserves a hand of her husband. In the next side scene Natalia together with two companions carry the hand of the deceased by ship to Constantinople. Another front of the chest depicts the terrible scene of two dismembered bodies, while the figure of Natalia, dejected, preserves Adrian's hand.

Locations

- **1942**
MUSEUM
[The Art Institute of Chicago, Chicago \(United States\)](#)
- **1942**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Stora, Paris \(France\)](#)
- **1932 - 1942**
PRIVATE COLLECTION
[Lucie Mayer-Fuld, Frankfurt / Berlín / Nueva York \(Germany\)](#)
- **ca. 1918 - ca. 1932**
PRIVATE COLLECTION
[Harry Fuld, Frankfurt \(Germany\)](#)
- **ca. 1914 - ca. 1918**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Julius Böhler, Múnich \(Germany\)](#)
- **1601 - ca. 1835**
MONASTERY
[Possibly Monastery of San Pedro de Eslonza, Gradefes \(Spain\)](#)
- **1268 - 1601**
MONASTERY
[Possibly Monastery of Saint Salvador and Santa María, San Adrián de las Caldas \(Spain\)](#)
- **1268**
MONASTERY
[Possible provenance of the Monastery of Saint Adrian, La Losilla y San Adrián \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ALBA, Pedro \(1864\): *Historia de la montaña de Boñar*. Manuel González Redondo, León.](#)
- DONNELLY, Marian C. and SMITH, Cyril S. (1961): "Notes on a Romanesque Reliquary", nº 58, en *Gazette des Beaux-Arts*, pp. 109-19, il. 1-4.
- FOSS, Helen (1949): "News Reports", vol. 8, nº 4, en *College Art Journal*, p. 309.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), pp. 218-219.
- GOETZ, Oswald (1944): "Medieval Enamels and Metalwork in the Buckingham Collection", vol. 38, nº 7, en *Bulletin of the Art Institute of Chicago*, pp. 110-12, il. 7-8.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): *Catálogo Monumental de la Provincia de León*, vol. I, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, pp. 162-167.
- GUDIOL, José (1954): "Basic Spanish in the Middle Ages", vol. 53, nº 8, en *Art News*, p. 20.
- HERNÁNDEZ PERRERA, Jesús (1961): "Los Artes industriales españolas de la época románica", *Goya*, nº 43-45, pp. 98-112.
- [MORÁIS MORÁN, José Alberto \(2017\): "El desaparecido monumento sepulcral de los santos Adrián y Natalia y la reorganización del relicario legionense en el siglo XIII", vol. 23, en *Liño. Revista Anual de Historia del Arte*, pp. 9-20.](#)

- MORAIS MORÁN, José Alberto (2016): *La arqueta de San Adrián (The Art Institute, Chicago) y el culto a sus reliquias en el antiguo reino astur leonés*, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso.
- NIELSEN, Christina (ed.) (2004): *Devotion and Splendor: Medieval Art at the Art Institute of Chicago*, vol. 30, nº 2, Art Institute Chicago, Chicago, p. 15.
- RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel (2002): "[San Adrián de Boñar \(o de las Caldas\)](#)", en [Enciclopedia del Románico en Castilla y León. León. Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoo \(Palencia\). pp. 207-208.](#)
- ROGERS, Meyric R. (1944): "Decorative Arts", vol. 38, nº 3, en *Bulletin of the Art Institute of Chicago: Report of the Year 1943*, p. 17.
- ROGERS, Meyric R. and GOETZ, Oswald (1945): *Handbook to the Lucy Maud Buckingham Medieval Collection*, nº 21, Art Institute of Chicago, Chicago, p. 65, il. 26-28.
- VV. AA. (2001): *Los monasterios románicos*, Centro de Estudios del Románico, Palencia, pp. 148-149.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Art Institute of Chicago. Dominio Público](#)

